

बी०एड० में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता का अध्ययन

धर्मेन्द्र कुमार एवं यश कुमार

1. प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, जे०वी०जैन कॉलेज सहारनपुर, उ०प्र०।
2. शोधकर्ता एवं एम०एड० छात्र, जे०वी०जैन कॉलेज सहारनपुर, उ०प्र०।

Received : 05/03/2024

1st BPR : 10/03/2024

2nd BPR : 14/03/2024

Accepted : 21/03/2024

Abstract

वर्तमान युग में बढ़ती तकनीकी के कारण सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर, मोबाइल-फोन, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग बहुतायत रूप से किया जाता है। ये तकनीकी साधन जहाँ मनुष्य के जीवन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वहीं साइबर अपराध को भी बढ़ावा देते हैं। अतः इससे बचाव के लिए जागरूकता पर ध्यानकेंद्रित करते हुए वर्तमान शोध का उद्देश्य बी०एड० में अध्ययनरत विद्यार्थियों में साइबर क्राइम जागरूकता का अध्ययन करना है। शोध हेतु जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के बी०एड० के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) को शामिल किया गया है। जिनमें 100 विद्यार्थियों को सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया है प्रदत्तों के आंकलन के लिए शोधकर्ता द्वारा डॉ० एस० राजशेखर द्वारा निर्मित साइबर क्राइम जागरूकता स्केल का प्रयोग तथा प्रदत्तों का संकलन करने के पश्चात प्राप्तियों का विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधियों माध्य, मानक विचलन तथा टी-टेस्ट के माध्यम से किया गया है। परिकल्पनाओं का परीक्षण सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 पर किया गया है। जिसमें सार्थकता स्तर 0.05 पर बी०एड० में अध्ययनरत छात्रों और छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में तो कोई सार्थक अंतर नहीं है, किंतु सरकारी व निजी कॉलेजों के (छात्रों), ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के (छात्रों) तथा सरकारी व निजी कॉलेजों की (छात्राओं), ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की (छात्राओं) के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में सार्थक अंतर है। सार्थकता स्तर 0.01 पर बी०एड० में अध्ययनरत छात्रों और छात्राओं में, सरकारी व निजी कॉलेजों के (छात्रों), सरकारी व निजी कॉलेजों की (छात्राओं) के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में तो कोई सार्थक अंतर नहीं है, किंतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के (छात्रों) व ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की (छात्राओं) के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में सार्थक अंतर है। शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बी०एड० में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के छात्र व छात्राओं की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के छात्र व छात्राओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता अधिक है, तथा निजी विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों के छात्रों में व सरकारी विद्यालयों की छात्राओं की अपेक्षा निजी विद्यालयों की छात्राओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता अधिक है।

Key words: साइबर क्राइम जागरूकता, ग्रामीण, शहरी, सरकारी, निजी, बी०एड० कॉलेज।

प्रस्तावना

वर्तमान समय आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें निरंतर तकनीकी का प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। तकनीकी मनुष्य की सुविधा के साथ-साथ उसकी आवश्यकता भी बन गई है। आज के युग में हम आधुनिक उपकरणों पर निर्भर हो गए हैं। हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा, व्यवसाय या फिर घरेलू कार्य हो हम तकनीकी पर निर्भर हैं। जिसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर, मोबाइल-फोन, इंटरनेट इत्यादि प्रयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की सहायता से आसानी से हो जाती है। हम व्यक्तिगत फोटो तथा वीडियो इत्यादि को ऑनलाइन स्टोरेज पर संरक्षित कर लेते हैं। हम बाजार में वस्तु के भुगतान के लिए मुद्रा के स्थान पर डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हैं। हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो हम बैंक नहीं जाते अपितु किसी आस-पास के एटीएम मशीन द्वारा मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी को पैसे का लेन-देन करना है, तो ऑनलाइन विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से यह कार्य सरलता से हो जाता है। किसी वस्तु को क्रय करने का कार्य ई-कॉमर्स माध्यम से घर बैठ-बैठे सरलता से हो जाता है। विज्ञान की यह तकनीकी मानव के जीवन में जितनी सुविधा प्रदान करती है, उतनी ही कष्टदायी हो सकती है, इसलिए इससे बचाव के प्रति जागरूकता आवश्यक है। आज के युवा तकनीकी का प्रयोग बहुतायत कर रहे हैं, तथा इससे होने वाले क्राइम तथा धोखेबाजी के प्रति जागरूक हैं, किंतु अधिकांश व्यक्ति अभी भी इसके प्रति होने वाली धोखेबाजी के प्रति जागरूक नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना

पड़ता है। साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता सभी पीढ़ी के लिए अनिवार्य है, ताकि इनके प्रति सचेत रहा जाए। अनभिज्ञता के कारण कई व्यक्ति इसका शिकार हो जाते हैं।

विजयलक्ष्मी पी, प्रियदर्शिनी वी, उमामहेश्वरी के, (मार्च 2021) " इंटरनेट बैंकिंग पर साइबर अपराध का प्रभाव" ने यह निष्कर्ष निकला कि साइबर अपराधों से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाना जरूरी है। भारत को 2025 तक लाखों प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता है। **गुडीमेटला सत्य शेखर, (अगस्त 12, 2021)** "कैलबर में युवाओं के बीच संचार पर साइबर अपराध की सार्वजनिक धारणा" ने पाया कि कैसे साइबर अपराध इंटरनेट पर सूचना और सूचना स्रोतों की विश्वसनीयता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह समर्थन करता है कि क्रॉस-रिवर सरकार कैलबर में युवाओं और आम जनता के बीच साइबर अपराध के निरंतर प्रसार पर अंकुश लगा सकती है।

साइबर क्राइम कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होने वाला क्राइम है। जिसके अन्तर्गत जालसाजी, अनाधिकृत प्रवेश, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टाकिंग शामिल है। वर्तमान अध्ययन में यह देखा गया है, कि विद्यार्थियों को साइबर क्राइम गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं होती है। शैक्षणिक स्तर पर हमारी आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के लिए प्रशासकों को उचित कदम उठाने चाहिए। महिला ही नहीं, छात्राओं के साथ-साथ छात्रों को भी साइबर क्राइम गतिविधियों के बारे में समझने की आवश्यकता है, और इस अपराध को रोकने के तरीकों को जानने की जरूरत है।

शोध का महत्व

यह अध्ययन सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही रूपों में महत्ता रखता है। वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव, डेटा चोरी से बचाव, नौकरी धोखाधड़ी से बचाव, वैवाहिक धोखाधड़ी से बचाव, सोशल मीडिया धोखाधड़ी से बचाव इत्यादि समस्याओं के प्रति जागरूकता होना आवश्यक है। इस अध्ययन से यह ज्ञात होगा कि वर्तमान समय में बी०एड० कि विद्यार्थियों में साइबर क्राइम जागरूकता कितनी है तथा किन क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। ताकि साइबर अपराध से बचा जा सके।

समस्या का शीर्षक

"बी०एड० में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता का अध्ययन"

शोध के उद्देश्य

- 1) बी०एड० में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता का अध्ययन करना।
- 2) बी०एड० में अध्ययनरत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छात्रों के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता का अध्ययन करना।
- 3) बी०एड० में अध्ययनरत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता का अध्ययन करना।
- 4) बी०एड० में अध्ययनरत सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रों के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता का अध्ययन करना।
- 5) बी०एड० में अध्ययनरत सरकारी और निजी विद्यालयों की छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना

- 1) बी०एड० में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 2) बी०एड० में अध्ययनरत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छात्रों के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 3) बी०एड० में अध्ययनरत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 4) बी०एड० में अध्ययनरत सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रों के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 5) बी०एड० में अध्ययनरत सरकारी और निजी विद्यालयों की छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध का परिसीमन

1. अवस्थित के संबंध में यह शोध केवल जनपद सहारनपुर तक सीमित है।
2. यह शोध ग्रामीण, शहरी, सरकारी और निजी बी०एड० में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ही प्रतिदर्श के रूप में शामिल करता है।
3. यह शोध केवल 100 विद्यार्थियों को ही प्रतिदर्श रूप में शामिल करता है।

शोध प्रविधि— प्रस्तुत शोध में अनुसंधान प्रविधि के रूप में वर्णनात्मक शोध के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श— शोध हेतु जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के बी0एड0 के विद्यार्थियों(छात्र ,छात्राओं) को शामिल किया गया है। जिनमें 100 विद्यार्थियों को सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया है

शोध चर — साइबर क्राइम जागरूकता।

शोध उपकरण — डॉ. एस. राजशेखर द्वारा साइबर क्राइम जागरूकता स्केल (सीसीएस-आरएस), जिसमें 36 प्रश्न हैं।

सांख्यिकीय विधियाँ — माध्य, मानक विचलन, टी-टेस्ट।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका-1

बी0एड0 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मध्य
साइबर क्राइम जागरूकता के लिए टी-मूल्य की गणना

वर्ग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी-मूल्य	स्वतंत्रता का अंश(डी0एफ)	सार्थकता स्तर
छात्र	38	137.97	13.19	0.79	98	0.01 व 0.05 पर असार्थक
छात्राएं	62	135.73	14.53			

सार्थकता स्तर 0.05 और 0.01 पर टी-मूल्य

उपरोक्त तालिका संख्या 01 में गणना द्वारा प्राप्त टी-मान 0.79 है, जो सारणी में दिए गए 0.05 स्तर के टी-मान 1.6 तथा 0.01 स्तर के टी-मान 2.36 से कम है। इसलिए यह शून्य परिकल्पना, जो बताती है कि, बी0एड0 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः यह स्वीकृत की जाती है।

तालिका-2

बी0एड0 में अध्ययनरत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छात्रों के
मध्य साइबर क्राइम जागरूकता के लिए टी-मूल्य की गणना

वर्ग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी-मूल्य	स्वतंत्रता का अंश(डी0एफ)	सार्थकता स्तर
ग्रामीण छात्र	16	131.56	14.52	2.62	36	0.01 व 0.05 पर सार्थक
शहरी छात्र	22	142.64	10.09			

सार्थकता स्तर 0.05 और 0.01 पर टी-मूल्य

उपरोक्त तालिका संख्या 02 में गणना द्वारा प्राप्त टी-मान 2.62 है, जो सारणी में दिए गए 0.05 स्तर के टी-मान 1.68 तथा 0.01 स्तर के टी-मान 2.43 से अधिक है। इसलिए यह शून्य परिकल्पना, जो बताती है कि, बी0एड0 में अध्ययनरत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छात्रों के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अतः यह अस्वीकृत की जाती है। इनके माध्य क्रमशः 131.56 तथा 142.64 है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के छात्रों का माध्यमान अधिक है। जिससे ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र के छात्रों में साइबर क्राइम के प्रति अधिक जागरूकता है।

तालिका-3

बी0एड0 में अध्ययनरत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की छात्राओं के
मध्य साइबर क्राइम जागरूकता के लिए टी-मूल्य की गणना

वर्ग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी-मूल्य	स्वतंत्रता का अंश(डी0एफ)	सार्थकता स्तर
ग्रामीण छात्राएं	36	130.19	14.11	4.05	60	0.01 व 0.05 पर सार्थक
शहरी छात्राएं	26	142.64	10.09			

सार्थकता स्तर 0.05 और 0.01 पर टी-मूल्य

उपरोक्त तालिका संख्या 03 में गणना द्वारा प्राप्त टी-मान 4.05 है, जो सारणी में दिए गए 0.05 स्तर के टी-मान 1.67 तथा 0.01 स्तर के टी-मान 2.39 से अधिक है। इसलिए यह शून्य परिकल्पना, जो बताती है कि, बी0एड0 में अध्ययनरत

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अतः यह अस्वीकृत की जाती है। इनके माध्य मान क्रमशः 130.19 तथा 143.38 है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की अपेक्षा शहरी क्षेत्र की छात्राओं का माध्यमान अधिक है। जिससे ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र की छात्राओं में साइबर क्राइम के प्रति अधिक जागरूकता है।

तालिका-4
बी०एड० में अध्ययनरत सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रों के मध्य
साइबर क्राइम जागरूकता के लिए टी-मूल्य की गणना

वर्ग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी-मूल्य	स्वतंत्रता का अंश(डी०एफ)	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालयों के छात्र	13	144.31	15.05	2.03	36	0.01-असार्थक 0.05-सार्थक
निजी विद्यालयों के छात्र	25	134.68	11.04			

सार्थकता स्तर 0.05 और 0.01 पर टी-मूल्य

उपरोक्त तालिका संख्या 04 में गणना द्वारा प्राप्त टी -मान 2.03 है, जो सारणी में दिए गए 0.05 स्तर के टी -मान 1.68 से अधिक है, तथा 0.01 स्तर के टी -मान 2.43 से कम है। इसलिए यह शून्य परिकल्पना जो बताती है कि, बी०एड० में अध्ययनरत सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रों के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अतः यह 0.05 पर अस्वीकृत तथा 0.01 पर स्वीकृत की जाती है। इनके माध्य मान क्रमशः 144.31 तथा 134.68 है, जिनमें निजी विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों के छात्रों का माध्यमान अधिक है। जिससे ज्ञात होता है कि सरकारी विद्यालयों के छात्रों में साइबर क्राइम के प्रति अधिक जागरूकता है।

तालिका-5
बी०एड० में अध्ययनरत सरकारी और निजी विद्यालयों की छात्राओं के मध्य
साइबर क्राइम जागरूकता के लिए टी-मूल्य की गणना

वर्ग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी-मूल्य	स्वतंत्रता का अंश(डी०एफ)	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालयों की छात्राएं	22	131.73	12.71	1.71	60	0.01-असार्थक 0.05-सार्थक
निजी विद्यालयों की छात्राएं	40	137.93	15.14			

सार्थकता स्तर 0.05 और 0.01 पर टी-मूल्य

उपरोक्त तालिका संख्या 05 में गणना द्वारा प्राप्त टी -मान 1.71 है, जो सारणी में दिए गए 0.05 स्तर के टी -मान 1.671 से अधिक है, तथा 0.01 स्तर के टी -मान 2.39 से कम है। इसलिए यह शून्य परिकल्पना, जो बताती है कि, बी०एड० में अध्ययनरत सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अतः यह 0.05 पर अस्वीकृत तथा 0.01 पर स्वीकृत की जाती है। इनके माध्य मान क्रमशः 131.73 तथा 137.93 है, जिनमें सरकारी विद्यालयों की छात्राओं की अपेक्षा निजी विद्यालयों की छात्राओं का माध्यमान अधिक है। जिससे ज्ञात होता है, कि निजी विद्यालयों की छात्राओं में साइबर क्राइम के प्रति अधिक जागरूकता है।

शोध निष्कर्ष

बी०एड० के छात्र एवं छात्राओं के मध्य साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। बी०एड० में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के छात्रों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता अधिक है। बी०एड० में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की अपेक्षा शहरी क्षेत्र की छात्राओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता अधिक है। बी०एड० में अध्ययनरत निजी विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों के छात्रों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता अधिक है। बी०एड० में अध्ययनरत सरकारी विद्यालयों की छात्राओं की अपेक्षा निजी विद्यालयों की छात्राओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता अधिक है।

शैक्षिक निहितार्थ

यह शोध साइबर क्राइम के प्रभाव को उजागर करेगा, जिससे शैक्षिक क्षेत्र व समाज में जागरूकता में वृद्धि होगी। समाज तथा विद्यार्थियों में साइबर क्राइम जागरूकता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होगा जिससे भविष्य में साइबर क्राइम से सुरक्षित रह सकेंगे। यह अध्ययन शैक्षिक क्षेत्र में विकास करेगा क्योंकि वर्तमान शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग

बहुतायत हो रहा है। तकनीकी माध्यमों से हो रहे साइबर क्राइम की जानकारी प्रदान की जा सकेगी जिससे भविष्य में साइबर क्राइम के प्रति सचेत रहने का संदेश मिलेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- Ananthula, R. and Sarsani, M. R. (2017). *Computer Knowledge Test*. Agra: National Psychological Corporation.
- Bayles, W. J. (2001). "The ethics of computer network attack" *Parameters*, (Spring), 44-58.
- Becker, J. (1980). "Computer crime career of the future?" *Computer Careers Magazine*, October.
- Bishop, M. (2006). "Teaching context in information security" *ACM Journal of educational resources in computing*, 6(3).
- Edwards, L. Allen, (1957). *Techniques of attitude scale construction.*, Vakils Feffer & Simons (P) Ltd., Bombay.
- Householder, A., Houle, K. and Dougherty, C. (2002). "Computer attack trends challenge internet security *Security & Privacy (Computer)*, 35(4), 5-7
- Hooda, M. and Tyagi, A. (2017), *Facebook Usage Scale*. Agra: National Psychological Corporation.
- Saini, S. and Kaur, P. (2017). *Internet Usage Scale*. Agra: National Psychological Corporation.
- Sarkar, S. and Das, P. (2017). *Internet and Social Networking Sites Attitude Scale*. Agra: National Psychological Corporation.
- Vijayshri and Ansari, M. (2021). *Smart phone Addiction Scale*. Agra: National Psychological Corporation.
- Dr, M. (n.d.). *Cyber Crime Awareness among Higher Education Students from Haryana with respect to various demographical variables-Palarch's*. *Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7).
- Shrivastava, M. K. (2011). *Frederique apeffel-marglin, Sanjay Kumar and Arvind Mishra (eds), interrogating development – insights from the margins*, New Delhi, oxford university press, first published in 2010, pp. 360 and i-iv

